

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI MILLIY TIZIMI TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

Qo'ldoshev Sardorbek Nafiddin o'g'li

IIV Akademiyasi 3-kurs 320-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171000>

Huquqbuzarliklar profilaktikasi siyosati – bu O'zbekiston Respublikasi ichki siyosatining alohida mustaqil yo'nalishi bo'lgan jinoyatchilikka qarshi kurashning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi siyosati:

- ichki siyosatning tarkibiy qismi bo'lgan jinoyatchilikka qarshi kurashning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi;
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va Senati tomonidan belgilanadi;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining faol ishtirokida belgilanadi;
- mazmun-mohiyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari normalarida mustahkamlangan qoida va prinsiplarda o'z aksini topgan.

O'zbekistonda shakllangan huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimining *ma'naviy asoslari* – o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, ajdodlar meroslari, o'g'itlari va pand-nasihatlari, oila qadriyatlari, milliy g'oyasi va mafkurasi, jamiyatdagi, jumladan mahalladagi sog'lom muhit, barqarorlik, tinchlik va millatlararo totuvlikda namoyon bo'ladi.

O'zbek xalqining milliy qadriyatlari va buyuk ajdodlarimiz meroslari «kimdir shunchaki o'ylab topgan shirin kalom, quloqqa xush yoqadigan so'zlar emas. Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'naviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ongu shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlarning amaliy ifodasidir.

Masalan, ezgu odatimizga aylanib ketgan mehr-oqibat tushunchasini oladigan bo'lsak, uning juda teran tarixiy, milliy, diniy ildizlari borligini ko'rish mumkin. Bu avvalo insonning inson bilan, qo'shning qo'shni bilan, qarindoshning qarindosh, oilaning oila bilan, eng muhimi, shaxsning jamiyat bilan uyg'un bo'lib yashashini, yetim-yesir, beva-bechora va nogironlarga, musofirlarga saxovat ko'rsatish, sidqidildan, beg'araz yordam berishni anglatadi va bunday xususiyat xalqimizning ma'naviy olamiga singib ketganini hech kim inkor eta olmaydi¹.

Jahon xalqlari tajribasi, ularning bosib o'tgan murakkab rivojlanish yo'llari, bu boradagi saboq va xulosalar shundan dalolat beradiki, qaerda davlat va jamiyat taraqqiy topsa, xalqning tincho-soyishta hayot kechirishi, o'z oldiga ezgu va buyuk maqsadlar qo'yib yashashi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda erkin fikrlash muhiti va shu asosda ma'naviy yuksalish uchun yangi imkoniyatlar tug'iladi. Shuning uchun ham O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi milliy tizimini shakllantirishda o'zbek xalqining ma'naviyati asosiy tayanch ustun qilib olindi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar milliy tizimining shakllanishiga davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilk qadamlar mustaqillik arafasida qo'yilgan.

1 Қ.Р.Абдурасулова, О.Г.Закирова, Б.А.Умирзақов, Ғ.С.Қаршиев Криминология:

Mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich, mantiqiy ketma-ketlikda huquqbuzarliklar profilaktikasi siyosati o'z ma'naviy asoslariga to'liq mos keladigan va ularni hayotga samarali joriy etib kelayotgan organlar va muassasalar tizimi shakllandi hamda u bugungi kunda yanada takomillashtirilmoqda.

Ayni paytda O'zbekiston huquqbuzarliklar profilaktikasi milliy tizimining institutsional asoslarini tashkil etuvchi organ va muassasalarni o'z huquqiy mavqei hamda vakolatlaridan kelib chiqqan holda quyidagi uch guruhga ajratish mumkin:

- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat va hududiy dasturlarini, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy rivojlanish sohasida tegishli, xususan aholining ijtimoiy muhofaza qilinishini ta'minlashga, qonuniylik va huquq-tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklari himoya qilinishini ta'minlash chora-tadbirlarni ishlab chiquvchi, shuningdek bu sohada hamkorligini ta'minlovchi organlar;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar;
- huquqbuzarliklar profilaktikasida ishtirok etuvchi organ va muassasalar.

Respublikada faoliyat olib borayotgan yuqori davlat organlari, huquqni muhofaza qilish organlari va bir qator vazirliklar ham huquqbuzarliklar sohasidagi davlat siyosatini amalga oshiradi. Ularning ham ushbu sohada bir qancha vakolatlari mavjuddir.

Bundan tashqari chet davlat tajribalaridan foydalanish orqali ha ularning vakolatlarini yanada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasini tubdan takomillashtirish borasida ham bir qator qonun hujjatlari ishlab chiqildi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtirishning ta'sirchan tizimini yaratish, qonun buzilishlarining oldini olish va ularni bartaraf etishning zamonaviy tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2833 son «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori² qabul qilindi.

Xulosa o'rnida shuni alohida takidlash joizki, huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va o'zgarishlar orqali turli xildagi jinoyatchilik va yuz berishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni bartaraf etish mumkindir. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bevosita davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qayt etilgan.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 апрельдаги, ички ишлар органлари учун профессионал кадрлар тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизimini жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаг ПҚ-5076-сонли Қарори